

МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ УЗБЕКИСТАНА

Яхшиева Мавлуда Турсуновна

к.э.н., доцент кафедры экономической теории

Ташкентского государственного экономического университета

Аннотация: В данной статье представлена информация об эффективной инвестиционной деятельности, стимулирующей повышение эффективности производства, наличии основных негативных тенденций, сдерживающих развитие инвестиционного процесса в Республике Узбекистан, и перспективных направлениях их развития.

Ключевые слова: Инвестиционная политика, конкурентоспособность, кластер, капитал, бизнес, мировая экономика, предпринимательства, таможенные льготы.

O‘ZBEKISTONNING INVESTITSIYA JOZIBADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada ishlab chiqarish samaradorligini oshirishni rag'batlantiradigan samarali investitsiya faoliyati, O'zbekiston respublikasida investitsiya jarayonining rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi asosiy salbiy tendentsiyalar mavjudligi va ularni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari haqidagi ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Investitsion siyosat, raqobatbardoshlik, klaster, kapital, biznes, jahon iqtisodiyoti, tadbirkorlik, bojxona imtiyozlari.

MECHANISMS FOR INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UZBEKISTAN

Abstract: This article provides information about effective investment activities that stimulate increased production efficiency, the presence of main negative trends that hinder the development of the investment process in the Republic of Uzbekistan, and promising directions for their development.

Keywords: Investment policy, competitiveness, cluster, capital, business, world economy, entrepreneurship.

В современных условиях обострения глобальной мировой конкуренции преимущество имеют те страны, которые интенсивно привлекают инвестиционные ресурсы, направляемые на снижение межрегиональной дифференциации, развитие регионов и страны. В целях повышения производственного и промышленного потенциала республики, инновационного обновления экономики, развития экспорта, обеспечения занятости населения и сокращения бедности уровня дифференциации в регионах в Узбекистане принимаются меры по привлечению прямых иностранных и отечественных инвестиций, для чего в 2018 году был принят Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в Республике Узбекистан», 2019 году Закон «Об инвестициях и инвестиционной деятельности», 2021 году принята инвестиционная программа на 2022-2026 годы и внедрении новых подходов и механизмов по управлению инвестиционными проектами». Инвестиционный климат в стране складывается под влиянием факторов развития и государственной политики.

В настоящее время в условиях современного развития мировой экономики в особой мере необходима такая инвестиционная политика со стороны государства, способствующая в стратегическом плане формированию внутренних механизмов, которые будут стимулировать рост эффективности производства с максимизацией заинтересованности хозяйствующих субъектов в результативной инвестиционной деятельности. Такая политика, безусловно, приведет к повышению конкурентоспособности экономики и ее регионов. Еще одно перспективное направление инвестирования - это создание кластеров, что

позволяет повысить экономический уровень, как региона, так и страны и, соответственно, дать инвесторам дивиденды.

Исследования и практика показывают существование прямой зависимости между объектами, источниками, методами инвестирования и способами привлечения инвестиций. Только при анализе этих зависимостей можно рассчитывать на эффективность инвестиционной политики. Как было отмечено выше, инвестиционная привлекательность страны- это интегральная характеристика отдельных регионов, представляющая собой совокупность различных объективных признаков (инвестиционного климата и др.), средств (уровня развития инфраструктуры), возможностей привлечения инвестиционных ресурсов и иных факторов - природно-географических, социально-экономических, политических, существенно влияющих на совокупный потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции, формирование доходов от инвестиций и инвестиционных рисков, эффективность осуществления в регионе инвестиционной деятельности и, как следствие, формирующая представление инвестора о целесообразности реализации инвестиционных проектов в регионе, инвестирования в региональные объекты, участия в региональном инвестиционном рынке, а также реализуемая через региональную инвестиционную активность, выражаемую в развитии инвестиционной деятельности в регионе посредством преимущественно реальных инвестиций.

Для осуществления эффективной экономической политики необходимо разрабатывать эффективную инвестиционную политику региона, ключевыми принципами которой должны стать:

- последовательная децентрализация инвестиционного процесса путём развития многообразных форм собственности, повышение роли внутренних (собственных) источников накоплений предприятий для финансирования их инвестиционных проектов;

- размещение ограниченных централизованных капитальных вложений и государственное финансирование инвестиционных проектов

производственного назначения строго в соответствии с государственными целевыми программами и исключительно на конкурсной основе;

- создание эффективных условий функционирования рынка товаров, услуг и капиталов на основе равного конкурентного режима для предпринимателей и инвесторов;

- открытость проводимой инвестиционной политики;

- обеспечение ясности и прозрачности инвестиционного процесса, доступности для всех инвесторов информации, которая необходима для осуществления инвестиционной деятельности;

- сбалансированность государственных, социальных, политических и экономических интересов всех участников инвестиционно-финансового рынка;

- разработка положительного имиджа региона, который позволит увеличить вложения капитала как со стороны отечественных, так и со стороны зарубежных инвесторов.

В современных условиях наиболее важной является проблема повышения качества экономического роста в регионах. В связи с этим появляется необходимость анализа качества экономического развития регионов с использованием показателей эффективности для определения основных факторов, влияющих на качество экономического роста регионов. Основными показателями, отражающими трансформацию результатов экономического роста на качественные изменения экономики, являются материалоотдача, капиталотдача и производительность труда, за счет роста которых обеспечиваются структурные изменения в экономике и в конечном счете происходит улучшение благосостояния населения. Перечисленные выше показатели характеризуют объем валового регионального продукта, произведенный на каждую единицу вложенных материальных, капитальных, финансовых и трудовых ресурсов. Оценка этих индикаторов играет важное значение при анализе качества экономического роста на всех уровнях экономической политики, начиная от микроуровня и заканчивая уровнем макроэкономики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-72 30.12.2021 г. «Об утверждении инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2022-2026 годы и внедрении новых подходов и механизмов по управлению инвестиционными проектами».
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 841 от 20.10.2018 г. «О мерах по реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года».
3. Ахмедова Л.А., Булатова У.Б. Зарубежный опыт привлечения иностранных инвестиций и возможности его использования// Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 3. Общественные науки. 2016. Том. 31.
4. Умарова Н.Б. Особенности инвестиционного климата Сингапура и Республики Узбекистан// Достижения науки и образования. 2020. №9
5. <https://lex.uz/uz/docs/5801125>
6. <http://lex.uz/>